

BOZOR KON'YUKTURASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNI TADQIQ ETISHNING OB'EKTIV ZARURLIGI

Olimov Shohijahon Fozilxon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8205331>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bozor konyukturasi haqida qisqacha tushuncha keltirib o'tilgan va shu bilan birga uni tadqiq etish zarurligi haqida hulosalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Bozor, konyuktura, bozor konyukturasi, iqtisodiy konyuktura, strukturaviy birlik.

Kirish. Konyukturani o'rganish marketing xizmatini ajralmas qismini tashkil etadi. Bizning mamlakatimizda konyukturani o'rganish 20 yillarda tashkil etildi. «Konyuktura» lotincha so'z bo'lib, xolat degan ma'noni anglatadi, u keng ma'noda ularning o'zaro aloqasidan olingan shartlarning yig'indisi, ular sharoit, predmetlarining joylashishidir.

Bozor konyukturasi - bu ma'lum bir vaqtda, ma'lum bir hududda talab bilan taklif o'rtasidagi nisbatdir. Marketing sharoitini va bozorni tekshirish iqtisodiy, demografik, ijtimoiy, tabiiy, siyosiy va bashqa shart-sharoitlarni taxlil va bashoratni taxmin kiladi.

Asosiy qism.

Hozirgi kunda deyarli hamma yirik firmalar xususiy konyuktura xizmatlariga egadirlar, ular o'zining faoliyat doirasida jahon va milliy masshtabda konyukturani rivojlanishini kuzatishadi. Iqtisodiy konyuktura bu omillar va qayta ishlash sharoitlarining rivojlanishi va o'zaro aloqadorlikda talab, taklif, narx omillari asosida bozordagi bir ko'rinishdir. Bu ko'rsatilgan aniqlik o'z ichida konyuktura tushunchasining barcha amaliy sifatlarini o'zida mujassamlashtiradi.

Birinchidan, unda iqtisodiy konyuktura predmeti ko'rsatilgan, ya'ni bozor, ayirboshlash soxasidagi konyukturani avval olib borilayotgan ishlar bilan bog'laydi.

Ikkinchidan, kon'yukturani faqat ayirboshlash soxasidagini emas, balki butun ishlab chiqarish jarayonini, ya'ni (ishlab chiqarish, taqsimlash, muomala, iste'mol, bular ayirboshlash prizmasi orqali aniqlanadi) o'z ichiga qamrab oladi. Uchinchidan, konyuktura dinamik o'sish davrlarida ko'riladi.

To'rtinchidan, konyuktura ishlab chiqarish jarayoni aniq tarixiy sharoitlari bilan bog'liq, har bir ishlash jarayonining yangi bosqichi uchun omillarning va konyukturani rivojlanishining sharoitlarining mosligi o'ziga xosdir.

Beshinchidan, uning ko'rinishining asosiy shakli talab, taklif va narx dinamikasining nisbatidir. Bir so'z bilan aytganda, ayni shu omillar bozorning holatini va dinamikasini aniqlashda markaziy bo'g'in bo'lib xisoblanadi. Konyuktura tadqiqotining 2ta ob'ektiga ko'ra - ya'ni iqtisodiy konyuktura tushunchasidagi xo'jalik va tovar bozori, 2 mustaqil tarkibiy qismga ajratiladi.

1) umumxo'jalik konyukturasi

2) tovar bozori konyukturasi.

Umumxo'jalik konyukturani strukturaviy birlik deb, shunga qaramasdan tovar bozorlarining va ko'plab o'zaro munosabatlar konyukturasini yig'indisi deb qarash mumkin. Tovar konyukturasi umumxo'jalik konyukturasini tashkil etadi, umumxo'jalik konyukturasi esa

tovar bozorlari konyukturasini keltirib chiqaradi. SHuning uchun ham umumxo'jalik konyukturasini uni tashkil etuvchi tovar konyukturalarini xususiyatlarining arifmetik summasi deb xisoblab bo'lmaydi. Tovar bozorlari konyukturasini umumxo'jalik konyukturasini elementi sifatida birlashuvi, bir butun kabi tovar konyukturasini tashkil etuvchilarga mavjud bo'lmagan yangi sifatni beradi. Shunday qilib, uning butun qismi va bo'g'inlarining belgilari o'zaro ta'sirchanligi va o'zaro aloqadorligi shakllarining fe'l - atvorini, umumxo'jalik va tovar konyukturasini rivojlanishni aniqlaydi.

Bozorni va avvalo butun bozorni konyukturasini kompleks izlanishlar ishbilarmonlar doirasining fikriga ko'ra, ishbilarmonlarga ularning xo'jalik qarorlarini qabul qilishda xatoga yo'l qo'ymasligi uchun tavakkalchilikni pasaytirishda qurol xisoblanadi. Iqtisodiy konyukturani izlash, faqatgina ayirboshlash soxasini rivojlannshi va uning qayta ishlab chiqarish jarayonining boshqa bosqichlari bilan o'zaro aloqadorligining umumiy qonunchiligini o'rganish bilan chegaralanib qolmaydi. U yoki bu tovar bozorda vujudga keladigan asoslangan taxlil va bashorat qilishni amalga oshirishga qaratilgan. Tovar bozori o'zida, birinchidan, ma'lum bir tovarni ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasida, ikkinchidan, ishlab chiqaruvchilar guruxi va iste'molchilar guruxi o'rtasida iqtisodchilar aloqalarining tizimini o'zida aks ettiradi. Aloqalarning asosiy ko'rinishi 1-turi bu oldi-sotdi jarayoni, 2-si esa raqobatdir. Tovar bozorlari tarmoqlararo raqobatning mexanizmi orqali o'zaro ta'sirga egadir va u milliy bozorni butunlay shakllantiradi. Bozor munosabatlarning tarixiy rivojlanishi davomida milliy chegara doirasidan chetga chiqmaydi va halqaro tovar bozorlari shakllanadi.

Kon'yuktura taxlili o'z ichiga ishlab chiqarish va iste'molning xajmi, tarkibi, bir tovarning boshqasining o'rnini egalay olish imkoniyati, tovar zaxiralari, narxning o'zgarishi, reklama xizmati, bozor ishtirokchilarining o'rganishni oladi. Bozor kon'yukturasini muntazam ravishda o'rganib borish savdo faoliyatini muvaffaqiyatli yakuniga imkon beradi. Har davrda bozor kon'yukturasini qaysi tovar chiqarishni ko'paytirish, qaysi tovarga talabning kamayishi haqida aniq ma'lumotlar beradi. Bu ma'lumotlar ishlab chiqarish uchun ham savdo firmasi uchun ham zarurdir. Bozor kon'yukturasini bozorda muvozanatni mavjudligi yoki buzilganligi bilan xarakterlanadi. SHunga ko'ra bozor kon'yukturasini ijobiy va salbiy, qulay va noqulay bo'lishi mumkin.

Bozor kon'yukturasini ayrim tovar ishlab chiqaruvchilar miqyosiga va sotib oluvchilarning xarid qobiliyatiga bog'liqdir, narx-navoga, modaning o'zgarishiga qarab xar hil bo'ladi.

Bozorning kelajakdagi xolatini ishlab chiqarishning texnikaviy axvoli, unga sarflangan qo'shimcha resurslar, ularning qaytarib berish muddatlari, tovar zaxiralari dinamikasi, eksport va import, shuningdek narx - navodagi o'zgarishlar yo'nalishiga qarab aniqlash mumkin. Bu bilan tovar taklifi o'rganiladi.

Investitsiya summasi va tuzilishiga, mehnat predmetiga bo'lgan talab va korxonalar, tashkilotlar pul sarfining yo'nalishiga qarab, shuningdek aholi xarid kobilyatining, uning tovarlar bilan ta'minlanishini darajasini xisobga olib talab o'rganiladi.

Uzoq muddatli o'sish imkoniyatlarini aniqlash va konyuktura tahlili bir-biri bilan bog'liq va u bir-birini to'ldira boradi. Sifatli tahlil qilish uchun to'plangan ma'lumotlarni 3 ta guruhga bo'linadi:

- o'tgan davr kon'yuktura ma'lumotlari;
- tadqiq qilinayotgan davr kon'yuktura ma'lumotlari;

-kelgusidagi konyukturaga ta'sir etuvchi ma'lumotlar.

Konyukturani tahlil qilish shakli bo'lib, konyuktura sharhi bo'lib hisoblanadi. Konyukturani tahlil qilish savollariga o'tishdan avval konyukturani ko'rsatkichlar tizimini ko'rib chiqish darkor. Ko'rsatkichlar shartli ravishda makro va mikro ko'rsatkichlarga bo'linadi. Makroko'rsatkichlarga – umumxo'jalik kon'yukturasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar: yalpi milliy mahsulot, yalpi milliy daromad, ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, tovar oborot ko'rsatkichlari, pul muomalasi ko'rsatkichlari, iste'mol ko'rsatkichlar kiradi.

Mikroko'rsatkichlarga esa alohida tovarlar bozorini tavsiflovchi ko'rsatkichlar kiradi: ishlab chiqarish ko'rsatkichlari, mahsulot sotilishi va iste'moli, narx dinamikasi vax.k.

Umumxo'jalik kon'yukturaning tahlilini izlanishni maqsadiga ko'ra ikkita yo'l olib borish mumkin:

1. Agar ma'lum bir vaqtning ichida konyukturaning rivojlanish tendentsiyalari va sur'atlarini bilib olish masalasi qo'yilgan bo'lsa, u holda kon'yuktura tahlili shu vaqtning ichida uning dinamikasini o'rganish yo'li bilan olib boriladi.

2. Agar eng oxirgi sanaga kon'yuktura holatini aniqlash masalasi qo'yilgan bo'lsa, u holda iqtisodiy tsiklning fazasini va faza ichidagi misol tariqasidagi joyini aniqlash yo'li bilan olib boriladi. SHuni e'tiborga olish kerakki, kon'yuktura tahlili va uzoq tendentsiyalarning rivojlanishini aniqlash o'zaro bog'liq va bir - birini to'ldiradi.

Kon'yuktura tahlili jamiyatning xo'jalik hayotining qiyinligini xisobga olmagan holda u yoki bu qarashlarni tasdiqlaydigan o'zboshimchalik bilan tanlangan omillar va statistik ma'lumotlarga yondoshib emas, balki bir-biriga qarama-qarshi xodisalarning yig'indisiga yondashish kerak. Kon'yuktura tahlilining shakli bu marketing sharhi va ma'lumotnomasidir.

Bozor iqtisodiyotining eng asosiy talablaridan biri, bu axborotlarning tula konli bulishidadir. Umuman olganda hozirgi kun sanoat, industriya asrini axborotlar bilan almashganligi bilan xarakterlanadi. Industrial asr uchun xos bo'lgan xususiyatlari: moddiy ne'matlar, sanoat ishlab chiqarishning ustun darajada rivojlanishi, sanoat ishchilarining xissasi bilan oshib borish bilan xarakterlansa, ishlab chiqarish esa yalpi, yirik seriyali va katta sigimdagi bozorga muljallangan bulsa, ishlab chiqarish samaradorligini oshishi esa jonsiz va jonli mexnatni, xom Ashe, moddiy resurslarni tejash hisobiga, korxonani kengaytirish va tannarxni pasaytirish hisobiga amalga oshiriladigan bulsa, axborotlar davriga kelib iqtisodiyotda xizmat ko'rsatish tarmoqlarining ulushi ortib boradi va ayniksa axborotlar xizmatini ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan vositachilik xizmati yuqori darajada usadi.

Zamonaviy tadbirkorlik davri uzining bir kancha xususiyatlariga kura dastlabki davrlardan ajralib turadi. Bu birinchi navbatda marketing faoliyatining nazariy va amaliy jixatdan asosiy kurash vositasi, rivojlanish uslubi va dasturi sifatida tobora namoyon bulayotganligida kurinmokda. Marketing xususida tuplangan axborotni uz vaktida ishlatish, undan zaruriy yo'nalishlarni aniqlashda foydalanish natijasida, kurgina firmalar mashxurlikka erishdilar, doimiy xaridorlar kulamiga, ular e'tiboriga sazovor buldilar. Bunday firmalar jumlasiga, «Maykrosoft», «Nayk», «Ribok», «Simens» kabi bir kator firmalarni kiritish mumkin. Bozor kon'yunkturasi tadqiq qilishda marketing axborotiga bo'lgan ommaviy zaruriyat kuyidagi o'zgarishlarga bevosita bog'liq.

Birinchidan, zamonaviy tadbirkorlikning dastlabki rivojlanishida asosiy e'tibor xaridor ehtiyojini qondirishga karatilgan bulsa, hozirgi paytda asosiy e'tibor xaridorlar istaklarini qondirishga karatilgan. Ehtiyoj – inson tomonidan xis etilgan moddiy va ma'naviy ne'matlarga

nisbatan yetishmovchilik demakdir. Ehtiyoj umulashgan tarzda Ushbu ne'matlarga egalik qilishni nazarda tutsa, xaridorlik istagi – alohida insonning moddiy va ma'naviy yetuklik darajasiga kura, muayyan tovarga bevosita egalik qilish va uni o'zlashtirish borasida zaruratidir.

Lekin, xaridor istagi tushunchasi to'la ma'noda xaridorning muayyan tovarni sotib olishga, foydalanishga kodir va tayer ekanligini anglatmaydi. SHu sababli, bu urinda xaridorlik talabi tushunchasini keltirish lozim. Xaridorlik talabi – muayyan tovarni sotib olishga kodirliigi va tayyorliigi bilan belgilanadigan xaridorlik istagining aniqlashtirilgan shaklidir. Boshqacha qilib aytganda, xaridorning xarid qilishda tulovga kodirlik darajasi va imkoniyatida bo'lgan qismigina xaridor talabi chegarasini ifodalaydi.

Demak, zamonaviy tadbirkorlik va marketing faoliyati birinchi uringa xaridorlarning umumlashgan tarzdagi ehtiyojini emas, balki individual xaridorning istagi, didi, xoxishi va uzlashtirish xususiyatlari bilan farqlanuvchi – xaridorlar ishtiyokini qondirishga talab etadi. SHunday qilib turar joyga, ovkatlanishga, dam olishga bo'lgan ehtiyojni qondirishdan, muayyan tarzdagi xaridorlar istagini qondirishga, ya'ni ularning salmogi, turmush tarzi, odatlari, mavkelari va boshqa xususiyatlarni nazarda tutib, uni qondirish sari yul tutilishi xozirgi paytdagi tadbirkorlik faoliyatining asosiy xususiyatlaridan biridir.

Ikkinchidan, maxalliy mikyosdagi marketingdan, umumdavlat va undan xalkaro marketing faoliyati sari utilishi okibatida, firmalar o'z imkoniyatlarini samarali jixatlarini internatsionalizatsiya jarayonida kurmokdalar. Mahalliy bozor talablarini qondirish uchun kurashda geografik cheklanishlarning tsukolishi, yangi tovarlar va xizmatlar bilan yangi bozorlarni uzlashtirish samarali ekanligini ushbu xususiyatning asosiy moxiyatini belgilaydi. Ushbu nuqtai nazardan, marketing axborotiga bo'lgan zarurat tobora ortib bormokda. Marketing jarayonini samarali tashkil etishda marketing tadqiqoti muhim ahamiyat kasb etmokda. Amalga oshirilishi lozim bo'lgan marketing tadqiqoti jarayoni uchun turt muhim manfaatdorlikni ta'minlash lozim.

1. Tovarlar va xizmatlarni xaridorlarga yetkazishning firma va xaridor urtasidagi o'zaro manfaatli va samarali shaklini axtarish. Xaridor uchun uta manfaatli savdo va xizmat ko'rsatish shakllari asosida xaridorning barcha psixologik, fiziologik va boshqa xaridor istaklarini qondirish. Bu jixatdan, «xaridor doim xakdir» tamoyili asosida firma uz faoliyatini tashkil etishi lozim.

2. Xaridor uchun manfaatli va foydali bo'lgan manzildagi tovarlar va xizmatlarni taklif etishga intilish. Xaridor geografik jixatdan cheklanish va xizmatlardan foydalanishdan yetishmovchilikni sezmasligi lozim.

3. Xarid etish vakti xaridor uchun kulay va kup jixatdan manfaatli bulishini ta'minlash yoxud kerakli va zaruriy vaktida sotuvchining xaridorga tegishli tovarlar va xizmatlarni taklif eta olish qobiliyatini oshirish.

4. Xarid qilish va foydalanishdan xaridorning mamnunligi va manfaatdorligini ta'minlash. Ko'pgina xollarda, xaridor uzi uchun zarur tovarlarni sezmay koladi va e'tibor bermaydi. Ana shu vaziyatda sotuvchi xaridor ishtiyokini seza bilishi, uni ushbu bozorda kerakli tovarlar bilan ishtiroi muhim ekanligini anglashi zarur bo'ladi.

Ushbu manfaatdorlikka erishish uchun zaruriy shart – sharoitni marketing tadqiqoti amalga oshiradi. Yetarli axborotni tuplash kelgusi o'zgarishlarni belgilash uchun ushbu tadqiqotning ahamiyati bekiyosdir. Jumladan, yuqorida kayd etilgan manfaatdorlikni ta'minlash

marketingning tarkibiy elementlarida uz aksini topadi, ya'ni «Marketing – Miks» dasturi tarzida: boshqacha qilib aytganda turt «P», ingl. «R» tovar, baho, manzil va tovarlarni talabga moslashtirish bo'yicha kelgusi amaliy tadbirlarda oydinlashtiriladi. Demak, marketing faoliyatiga xos bo'lgan barcha axborotlar, ma'lumotlar tadqiqotlar uchun muhim kulol sifatida shakllanadi.

Marketing axborot tizimi (MAT) – insonlar, texnik vositalar va amalga oshirish uslublaridan tashkil topib, muhim vat ugri axborotni tuplash, tartibga solish, tahlil qilish, uzatish natijasida marketing sohasida qaror kabul kiluvchiga samarali yordam ko'rsatish vazifasini bajaradi. Marketing axborot tizimi o'zaro mushtarak, boglangan elumentlar va munosabatlar majmuini tashkil etadi.

Marketing axborot tizimi marketingli rejalashtirishning takomillashtirish, marketing tadbirlarini amalga oshirish va tadbirlar ijrosi ustidan nazorat maqsadlarida foydalanish yuzasidan aniq qarorlar kabul qilish uchun zamonda axborotlarni to'plash, qayta ishlash, tahlil qilish, baholash va tarkatish yuzasidan uzluksiz va o'zaro bog'liq kishilar, asbob-uskunalar va jarayonlar yig'indisidir.

Marketingni boshqarish ishini amalga oshirishda bizning bilimlarimizni kupaytiradigan ma'lumot va axborotlarning barcha turlari axborotga kiradi. Bular yangi mashinalar, yangi texnologik jarayonlar ishlab chiqarishni tashkil qilish, tovarlarni sotish, raqobatdoshlar, ularning holati, kelajagi va xokazolar to'g'risidagi axborotlardir. Har bir korxonona, tashkilot yoki marketing bo'limi guruhligidan qat'iy nazar axborotning statistika, operativ reja – iqtisodiy, buxgalteriya axborotlarini, moliyaviy axborot, moddiy texnika ta'minotiga oid axborot, kadrlarga oid axborot, texnologiya, konstruktorlik, spravka kabi turlari bo'ladi. Axborotlarni olish manbalariga kura ichki va tashki axborotga bulish mumkin.

1-rasm. Marketing axboroti tizimining umumiy ko'rinishi

Axborotni tuplash va undan foydalanish jixatlariga kura axborot tizimini turtta kuyi tizimga ajratish mumkin. Bular jumlasiga: tashkilot ichki hisobot tizimi, marketing tashki xabarnoma – axborot tizim; qaror kabul qilishni kuvvatlovchi tizim; marketing tadqiqoti tizimi kiradi. Ushbu kuyi tizimlarning shakllanishida axborotga bo'lgan ehtiyoj, zaruriy shakllardagi va talabdagi axborotni takdim etish tartibi va muddati muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahsulotni ishlab chiqarishni belgilanganligiga qarab, mahsulotni absolyut birligi o'lchovlarida ishlab chiqarib, ishlab chiqarish davrini davomiyligi, iste'molchilar doirasi tezroq yoki sekinroq kon'yukturani o'zgarishini aks ettiradi.

Ba'zi tarmoqlar, masalan qora metallurgiya, havo va suv transporti, qurilish belgilangan iste'molchilar uchun oldindan buyurtma qilish tizimi bo'yicha ishlaydilar. Boshqalar esa, ya'ni avtomobil, radioelektron va shu kabilar qisqa muddat ichida ishlab chiqariladi va bozorda noma'lum iste'molchilarga sotiladi. Uzoq muddatli tovarlarni ishlab chiqarishni qisqarishi yoki o'z ishi natijasida ishlab chiqarish kon'yukturasini yaxshilash yoki yomonlash aniq ko'rsatkichi bo'lib xisoblanmaydi. Chunki katta buyurtma portfelining kattaligi yoki shunday tarmoqlarda uning yo'qligi mahsulot ishlab chiqarish dinamikasining iqtisodiy tsiklning dinamikasidan rad etadi.

Xulosa. Kon'yukturani o'rganish marketing xizmatini ajralmas qismini tashkil etadi. Bizning mamlakatimizda kon'yukturani o'rganish 20 yillarda tashkil etildi. «Kon'yuktura» lotincha so'z bo'lib, holat degan ma'noni anglatadi, u keng ma'noda ulariing o'zaro aloqasidan olingan shartlarning yig'indisi, ular sharoit, predmetlarining joylashishidir. Kon'yuktura tahlili o'z ichiga ishlab chiqarish va iste'molning xajmi, tarkibi, bir tovarning boshqasining o'rnini egalay olish imkoniyati, tovar zaxiralari, narxning o'zgarishi, reklama xizmati, bozor ishtirokchilarining o'rganishni oladi. Bozor konyu'nkturasini muntazam ravishda o'rganib borish savdo faoliyatini muvaffaqiyatli yakuniga imkon beradi. Har davrda bozor kon'yukturasi qaysi tovar chiqarishni ko'paytirish, qaysi tovarga talabning kamayishi haqida aniq ma'lumotlar beradi. Bu ma'lumotlar ishlab chiqarish uchun ham savdo firmasi uchun ham zarurdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yirik sanoat korxonalarini kasanachilikni rivojlantirish asosida ishlab chiqarish va xizmatlar o'rtasida kooperatsiyani kengaytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2006 yil 5 yanvardagi PF - 3706 – sonli Farmoni.
2. Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari // – T: O'zbekiston, 2009. – 56 b.